
RESPIRACIJA - RESPIRATIO

Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske/
Official Journal of Association of pulmologists from Republika Srpska

Prvi broj časopisa Udruženja pulmologa Republike Srpske izašao je maja 2011. godine, a nastavio je tradiciju Zbornika radova Majskih pulmoloških dana koji je redovno izlazio od 2000. - 2011. godine.

Izdavač / Publisher

Udruženje Pulmologa Republike Srpske
Association of pulmologists from Republika Srpska

UREĐIVAČKI ODBOR/EDITORIAL BOARD

Glavni i odgovorni urednik/Editor in chief

Peđa Kovačević

Članovi uređivačkog odbora/ members of editorial board

Mirko Stanetić
Krsto Jandrić
Marinko Vučić
Jadranka Vidović
Saša Dragić
Danica Momčičević
Zvezdana Rajkovača
Tamara Kovačević - Preradović
Branislav Gašić
Zorislava Bajić

Međunarodni uređivački odbor/ International editorial board

Ognjen Gajić (USA)
Zivka Eri (Serbia)
Vesna Bošnjak - Petrović (Serbia)
Irina Strambu (Romania)
Bruno Balbi (Italy)
Predrag Romić (Serbia)
Mirjana Radenković (Serbia)
Slavimir Veljković (Serbia)
Dušica Babović (USA)
Julije Meštrović (Croatia)

Tehnički urednik/Technical Editor

Saša Dragić

Štampa: "EUROPRINT" Banja Luka

Tiraž: 250 primjeraka

ASKINOV TUMOR - PRIKAZ SLUČAJA

ASKIN'S TUMOR - CASE REPORT

Aleksandra Anđelković, Dragana Tegeltija, Dejan Anđelković, Ivan Ergelašev

Sažetak: Askinov tumor je maligni tumor malih okruglih ćelija koji zahvata grudni koš i pluća. Zbog svog neuroektodermalnog porekla poznat je i kao primitivni neuroektodermalni tumor. Spada u retke ali agresivne maligne tumore koji se najčešće javlja kod dece i mlađih odraslih osoba. Simptomi, klinički znaci, kao i radiološke karakteristike su nespecifične. Za postavljanje dijagnoze Askinovog tumora najvažnije su histološka i imunohistohemijska potvrda. Lečenje je multimodalno i podrazumeva hirurško lečenje, hemioterapiju i zračnu terapiju. Generalno, ovaj tumor ima lošu prognozu. U radu je prikazan slučaj bolesnice sa tumorskom masom u desnom hemitoraksu kod koje je histološkom i imunohistohemijskom analizom ćelijskog bloka dobijenog transtorakalnom iglenom punkcijom dokazan "Small blue cell tumor – Primitive Neuroectodermal Tumor (PNET)"- Askin tumor. Nakon dva ciklusa hemioterapije verifikovano je kliničko i radiološko pogoršanje, a tri meseca nakon postavljanja dijagnoze nastupio je smrtni ishod bolesti.

Cljučne reči: Pućna neoplazma, Askinov tumor

UVOD

Askinov tumor spada u periferne primitivne neuroektodermalne tumore koji vode poreklo iz primitivnih nervnih ćelija van centralnog nervnog sistema i mogu se naći u grudnom košu, karlici i ekstremitetima. Prvi put je opisan 1979. godine od strane Askin et al. u dvadesetoro dece i adolescenata bele rase (1). Povezan je sa lošom prognozom. Do danas su poznata različita klinička iskustva u smislu primenjene terapije kao i prognoze ove bolesti.

PRIKAZ SLUČAJA:

Bolesnica stara 60 godina se javila lekaru povodom bolova u desnom hemitoraksu i ubrzanog zamaranja, što se javilo par nedelja pred prijem u ustanovu. Ambulantno je lećena antidoloroznom terapijom, te kako nije došlo do subjektivnog poboljšanja upućena je na radiografiju, a potom i CT grudnog koša, nakon čega je indikovana hospitalizacija. Fizikalnim pregledom nađeno je oslabljeno disanje u donjim partijama desnog hemitoraksa pozadi. U bihumoralnom statusu sem povišene vrednosti LDH nije bilo bitnijih odstupanja. Gasna analiza u mirovanju je bila očuvana. Na radiografiji grudnog koša viđeno je

jasno ogranićeno zasenćenje u srednjem i donjem plućnom polju, uz lateralni torakalni zid (Slika 1.). Na CT-u toraksa opisana je uz lateralni torakalni zid desno ekspanzivna tumorska lezija dijametra 114x105x58 mm, koja ekstendira kroz medjurebarne prostore van zida grudnog koša, u potkožno masno tkivo, sa posledićnim poremećajem koštane strukture IV i V rebra. U desnom pleuralnom prostoru prisutan izliv, u bazalnim segmentima konsolidacija plućnog parenhima inflamatorne etiologije. Levo pluće bez znakova infiltracija, limfni ćvorovi medijastinuma nisu uvećani (Slika 2.).

Slika 1. Radiografija grudnog koša

Slika 2. CT grudnog koša

Punktiran je izliv sa desne strane, a citološkom analizom razmaza dobijenog od sedimenta verifikovane su grupe malih, okruglih ćelija oskudne citoplazme i relativno krupnih jedara, koje su svrstane u grupu malignih malih plavih tumora. Potom su urađene dve transtorakalne iglene punkcije pod kontrolom CT-a. Citološki razmaz dobijen nakon prve punkcije obojen je May-Grünwald-Giemsa metodom, nakon čega su evidentirane ćelije koje su bile identične ćelijama iz pleuralnog izliva (Slika 3). Dobijeni materijal nakon druge transtorakalne punkcije je ukalupljen u parafin, napravljen je cito-blok, sečen na debljinu od 4 μ i bojen standardnim H&E i imunohistohemijskim metodama bojenja. Mikroskopskom analizom nađene su male okrugle tumorske ćelije sa okruglim i ovalnim jedrima, fino dispergovanog hromatina, oskudne citoplazme, povećanog nukleo/citoplazmatskog odnosa, sa brojnim patološkim mitozama. Tumorske ćelije su bile aranžirane u solidne plaže i retke pseudorozete (Slika 4.) Imunohistohemijski tumorske ćelije su bile izrazito pozitivne na: CD99, hromogranin,

sinaptofizin i NSE, a negativne na panCK, CD34, EMA, CD56 i LCA (Slika: 5, 6, 7).

Uvidom u kliničku sliku, CT nalaz grudnog koša, histopatološke i imunohistohemijske analize postavljena je dijagnoza „*Small blue cell tumor – Primitive Neuroectodermal Tumor (PNET)*“ odnosno Askin tumora.

Slika 3. Citološki razmaz pokazuje male okrugle ćelije i pseudorozete (May-Grünwald-Giemsa ili MGGx40)

Slika 4. Cito blok: solidno aranžirane male okrugle i ovalne ćelije oskudne citoplazme i fino dispergovanog hromatina (H&E X40)

Onkološki Konzilijum nadležne ustanove je indikovao hemioterapiju po cisplatina/etopozid protokolu. Bolesnica je primila dva ciklusa navedene hemioterapije, a na prvom kontrolnom pregledu verifikovano je radiološko i kliničko pogoršanje (slika 8.), nakon čega je indikovano dalje simptomatsko lečenje. Tri meseca nakon postavljanja dijagnoze kod bolesnice je nastupio smrtni ishod bolesti.

Slika 5. Cito blok: tumorske ćelije pokazuju imunoreaktivnost na hromogranin (x40)

Slika 6. . Cito blok: tumorske ćelije pokazuju imunoreaktivnost na CD99 (x40)

Slika 7. Cito blok: tumorske ćelije pokazuju imunoreaktivnost na NSE(x20)

Slika 8. Radiografija grudnog koša nakon započete hemioterapije

DISKUSIJA I ZAKLJUČAK

Ewing-ov sarkom (ES) i periferni primitivni neuroektodermalni tumor (PNET) su prvobitno opisani kao različite kliničkopatološki entiteti. Još davne 1918. godine, Stout je opisao tumor ularnog nerva koji se sastojao od malih okruglih ćelija fokalno raspoređenih u vidu rozeta, kasnije nazvan neuroepitelioma, a zatim i PNET (2). Kasnije, 1921. godine, ES je opisan kao nediferencirani tumor dijafize dugih kostiju, ali su radovi pokazali da mogu nastati i u mekim tkivima, u vidu ekstraosealnih ES (3). Ipak, kasnije je postalo jasno, da ovi entiteti spadaju u isti spektar neoplastičnih bolesti. ES grudnog zida su prvobitno opisali Askin i saradnici još 1979. godine u dvadesetoro dece i adolescenata bele rase, prosečne starosti od 14 godina (1). Od tada se PNET torakopulmonalne regije nazivaju Askin tumori. Ovo je retka bolest u pedijatrijskoj grupi, još ređa kod odraslih. U kavkaskoj etničkoj grupi je jasno dominantna (4). Najčešće se prikazuje u vidu tumorske mase grudnog zida, praćene bolom, dispnejom, kašljem, kao u slučaju naše bolesnice, uz gubitak telesne težine, Horner-ov sindrom, sa ili bez regionalne limfadenomegalije. Tumorska masa može biti povezana sa erozijom grudnog zida ili pleuralnim izlivom, što je u vidu narušene koštane strukture IV i V rebra kod naše bolesnice verifikovano Ct pregledom toraksa, uz prisutan i pleuralni izliv sa desne strane. Ponekad se mogu videti i znaci spontanog pneumotoraksa. Uloga CT-a toraksa je da potvrdi prisustvo mekotkivne mase grudnog zida i pokaže moguću intratorakalna ekstenziju i / ili direktnu invaziju pluća.

PNET je izrazito maligni tumor koji grade male, okrugle ćelije, ovalnih i okruglih jedara fino dispergovanog hromatina, izgleda so i biber, sa oskudnom eozinofilnom citoplazmom, visokim nukleo/citoplazmatskim odnosom i brojnim mitozama. Ultrastrukturna i genetska analiza obično pokazuje da PNET ćelije imaju složene intracitoplazmatske procese, mikrotubule, neurosekretorne granule i translokacije na hromozomima: t(21;22)(q22;q12), t(11;22)(q24;q12), t(7;22)(p22;q12) i t(7;22)(q22;q12) (5). Morfološke karakteristike PNET-a su slične karakteristikama drugih tumora iz grupe tumora malih plavih ćelija: mezenhimnih hondrosarkoma, monofaznog sinovijalnog sarkoma, dezoplastičnog sarkoma malih ćelija, rabdomiosarkoma, meduloblastomaog, ne Hočkinovog limfoma i drugih. Prognostičke karakteristike i terapijski pristup za svaki od ovih tumora je različit te je diferencijalna dijagnoze od suštinskog značaja, a iziskuje histopatološku, imunohistohemijsku, ultrastrukturnu i ukoliko je moguće i genetsku analizu (6,15). Imunohistohemijska analiza se koristi u diferencijalnoj dijagnozi i potvrdi dijagnoze PNET-a. Ćelije PNET-a su pozitivne na CD99, NSE, sinaptofizin i hromogranin (7,15).

Tumorske ćelije su u našem slučaju bile izrazito pozitivne na CD99, hromogranin, sinaptofizin i NSE, a negativne na panCK, CD34, EMA, CD56 i LCA. Na osnovu imunofenotipa u našem slučaju isključili smo: T ćelijski limfoblastni limfom koji može da pokazuje pozitivnost na CD99 i CD3, ali je negativan na LCA; karcinom malih ćelija koji je pozitivan na pan CK; monofazni sinovijalni sarkom koji pokazuje pozitivnost na CD99, EMA i CK; dezoplastični sarkom malih ćelija koji je pozitivan na citokeratin i dezmin, ali negativan na CD99.

Na osnovu kliničke slike, radiološkog nalaza, histomorfoloških i imunohistohemijskih karakteristika tumorskih ćelija u našem slučaju, a uz ispunjavanje i pojedinih kriterijuma koje je predložila Marina sa saradnicima (8,9) mi smo postavili dijagnozu PNET-a odnosno Askin-ovog tumora.

S obzirom na retkost ovih tumora u literaturi ne postoje tačno utvrđeni terapijski protokoli. Lečenje je multimodalno i podrazumeva primenu radikalne hirurške resekcije, neoadjuvantne, adjuvantne hemoterapije i zračne terapije (10,15). Rezultati kliničkih studija su pokazali da hemoterapija obezbeđuje duže preživljavanje kod 60-70% pacijenata, što ukazuje na hemiosenzitivnost ovih

tumora. Hemioterapijski protokoli su zasnovani na kombinacijama dva do šest citostatika, kao što su doksorubicin, aktinomicin D, ciklofosamid, ifosfamid, vinkristin, etopozid, busulfan, melfalan i karboplatin (11,12). Najčešće primenjivane radioterapijske doze su 50 i 60 Gy. Generalno, prognoza ove bolesti je veoma loša, što je pokazao i slučaj naše bolesnice, kod koje je bolest verifikovana u odmaklom stadijumu bolesti. Nakon primene dva ciklusa hemioterapije verifikovano je radiološko i kliničko pogoršanje bolesti, uz dalje simptomatsko lečenje, a samo tri meseca nakon postavljanja dijagnoze nastupio je letalni ishod bolesti. Još je Askin u svom radu objavio da je 14 od 18 pacijenata umrlo za četiri do četrdeset i četiri meseca nakon dijagnoze, a da je srednji period preživljavanja bio osam meseci (13). Prognoza kod radikalno hirurški operisanih slučajeva je značajno bolja. Do danas se u literaturi navodi najduži period praćenja bez relapsa bolesti, od četiri godine, nakon operacije (16). Udaljene metastaze su prisutne u više od 10 % slučajeva u momentu postavljanja dijagnoze (14). Nakon sprovedene radikalne hirurške resekcije lokalni recidivi su veoma česti. Do sada, u literaturi najduži naveden period preživljavanja kod pacijenta sa udaljenim metastazama je sedam godina, uz sprovedeno multimodalno lečenje u vidu resekcije primarnog tumora, hemioterapije, zračne terapije i metastazektomije (16).

LITERATURA

1. Askin FB, Rosai J, Sibley RK, Dehner LP, Mc Alister WH. Malignant small cell tumour of the thoracopulmonary region in childhood: a distinctive clinicopathologic entity of uncertain histogenesis. *Cancer*. 1979;43:2438–51.
2. Jaffe R, Santamaria M, Yunis EJ, Tannery NH, Jr Agostini RM, Medina J, Goodman M. The neuroectodermal tumor of bone. *Am J Surg Pathol*. 1984;8:885–98.
3. Angervall L, Enzinger FM. Extraskeletal neoplasm resembling Ewing's sarcoma. *Cancer*. 1975;36:240–51.
4. Laskar S, Nair C, Mallik S, Bahl G, Pai S, Shet T. Prognostic factors and outcome in Askin-Rosai tumor: a review of 104 patients. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2011;79:202–7.
5. Kuroda M, Urano M, Abe M, Mizoguchi Y, Horibe Y, Murakami M, Tashiro K, Kasahara M: Primary primitive neuroectodermal tumor of the kidney. *Pathol Int* 2000, 50:967–72.

6. Christopher DM, Fletcher K, Krishnan U, Fredrik M, World Health Organization classification of tumours: Pathology and genetics of tumours of soft tissue and bone. 2nd edition. Lyon: IARC Press; 2002:299.
7. Bikash Shrestha, Bhupendra Nath Kapur, Kavita Karmacharya, Sunita Kakkar, and Ranjit Ghuliani, "Askin's Tumor: A Dual Case Study," International Journal of Pediatrics, vol. 2011, Article ID 252196, 4 pages, 2011.
8. Contesso G, Llombart-Bosch A, Terrier P, Peydro-Olaya A, Henry-Amar M, Oberlin O, Habrand JL, Dubouset J, Tursz T, Spielmann M, Genin J, Sarrazin D. Does malignant small round cell tumor of the thoracopulmonary region (Askin tumor) constitute a clinicopathologic entity? *Cancer*. 1992;69:1012–1020.
9. Marina NM, Etcubanas E, Parman DM, Bowman LC, Green A. Peripheral primitive neuro ectodermal tumor (peripheral neuro-epithelioma) In: children: a review of the St Jude experience and controversies in diagnosis and management. *Cancer*. 1989;64:1952–60.
10. Veronesi G, Spaggiari L, De Pas T, Solli PG, De Braud F, Catalano GP, Curigliano G, Leo F, Pastorino U. Preoperative chemotherapy is essential for conservative surgery of Askin tumors. *J Thorac Cardiovasc Surg*. 2003;125:428–9.
11. Tazi I, Zafad S, Madani A, Harif M, Quessar A, Benchekroun S. Askin tumor: a case report with literature review. *Cancer Radiothérapie*. 2009; 13:771–4.
12. Juergens C, Weston C, Lewis I, Whelan J, Paulussen M, Oberlin O, Michon J, Zoubek A, Juergens H, Craft A. Safety assessment of intensive induction with vincristine, ifosfamide, doxorubicin, and etoposide (VIDE) in the treatment of Ewing tumors in the EURO-E.W.I.N.G. 99 clinical trial. *Pediatr Blood Cancer*. 2006;47:22–29.
13. Nakajima Y, Koizumi K, Hirata T, Hirai K, Fukushima M, Yamagishi S, Kawashima T, Kinoshita H, Shimizu K. Long-term survival of Askin tumor for 10 years with 2 relapses. *Ann Thorac Cardiovasc Surg*. 2006;12:137–40.
14. Pinkerton CR, Bataillard A, Guillo S, Oberlin O, Fervers B, Philip T. Treatment strategies for metastatic Ewing's sarcoma. *Eur J Cancer*. 2001;37:1338–44.
15. Askin's tumor: a case report and literature review Zineb Benbrahim1*, Samia Arifi1, Khaoula Daoudi1, Mounia Serraj2, Bouchra Amara2, Mohammed Chakib Benjelloun2, Nawfel Mellas1 and Omar El Mesbahi1 *World Journal of Surgical Oncology* 2013.
16. Primary pulmonary primitive neuroectodermal tumor metastasis to the pancreas: a rare case with seven-year follow-up Lin Shi12, Zhanlin Guo3* and Xinlin Wu4 *Diagnostic Pathology* 2013, 8:51.

Summary: *Askin's tumor is a malignant small round cell tumor affecting the thoracopulmonary region. Because of its neuroectodermal origin it is also known as primitive neuroectodermal tumor. This rarely seen and aggressive malignant tumor most frequently occurs in children and young adults. The symptoms and clinical presentation as well as radiomorphologic abnormalities are nonspecific. Therefore, establishing an accurate diagnosis of Askin's tumor is difficult, thus histologic and immunohistologic findings are important. Therapeutic approach is multimodal, e.g., surgical resection, chemotherapy, and radiation. Overall prognosis is poor. We present a case of a patient with a tumor mass in the right hemithorax through whose histological and immunohistochemical analysis of cell blocks obtained by transthoracic puncture proved "Small blue cell tumor – Primitive Neuroectodermal Tumor (PNET)"- Askin's tumor. After two cycles of chemotherapy verified by clinical and radiological progression, and three months after diagnosis occurred fatal disease.*

Key words: *pulmonary neoplasm, Askin's tumor*

*dr Aleksandra Anđelković,
Institut za plućne bolesti Vojvodine,
ul. Put doktora Goldmana br 4,
21204 Sremska Kamenica,
021/4805223,
e-mail: vukicaki@gmail.com*